

GEOLOGIK HODISALAR

Egamberdiev Ilxom Ergashevich.

Sirdaryo viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi
Hayot faoliyati xavfsizligi o'quv markazi uslubchi-o'qituvchisi

Anotatsiya: *Tabiatda yuz beradigan favquloddagi o'zgarish bo'lib, birdan, tezlikda insonlarning mo'tadil yashash, ishlash sharoitlarining buzilishi, odamlarning o'limi hamda qishloq xo'jaligi hayvonlarining, moddiy boyliklarning yo'q bo'lib ketishi bilan tugaydigan tabiiy xususiyatli xodisalardir.*

Kalit so'zlar: *Geologik omillar, Hidrogeologik omillar, Atmosfera omillari, Sel, suv toshqini, Tektonik zilzilalar, Vulqon zilzilalari, o'pirilish zilzilalari, Ko'chkilar.*

Kirish: Sayyoraning tabiiy ofatlar va ularning oqibatlarini turli hududlarida ishtirok odamlar ham hali yetarlicha bu jarayonlar va ularning sabablarini o'rganib bo'lmaydi, yoki potentsial xavfli joylarda xavfsizlik siyosatini majburiy emas, deb taklif.

Aks holda edi, ko'p qurbonlar bor bo'ladi. Ularning soni xavfli geofizik va geologik hodisalar butun dunyoda olimlar tomonidan o'rganish jarayonida hali ham bildiradi.

Har qanday tabiiy hodisa muhitda og'izni yoki o'zgarishlar sabab bo'ladigan, deb tasniflanadi tabiiy ofatlar.

Ular, geologik geofizik, meteorologik, gidrologik, biologik, ekologik, yoki hatto bir bo'shliq paydo bo'lishi mumkin. Bu tuzilishi, shakli yoki umuman sayyoralar iqlim xususiyatlarini, va ta'luq o'zgartirish omillaridan biri bilan izohlanadi. tabiiy tashqari, tabiiy muhitda xavfli muhandislik va geologik jarayonlar va hodisalarni, ko'pincha noto'g'ri joyda qurilish paytida namoyon, yoki inson aralashuvi bor.

"Yomonlik" tushunchasi bir tabiiy hodisaning katta zararli oqibatlarini holda ishlatiladi. Bu holda so'z "tabiiy" Cataclysm favqulodda tabiat demakdir. Yerning tashqi kosmosdagi uning iqlim va joyga, shuningdek, eng aniq va sezgir uskunalar tarkibida uzoq muddatli o'qish, har doim yaqinlashib kelayotgan xavf haqida "ogohlantirish" ga ega emas. Misol uchun, bir tsunami voqea hatto okean qavatda sodir bo'layotgan jarayonlar haqida bilib, taxmin qilish qiyin emas.

o'zgarishlar va tabiiy ofatlarni aniqlash maqsadida, maxsus tashkilotlar dunyo bo'ylab bor.

Asosiy qism: Geologiya xavflar bugungi kunda kamyob emas. olimlar qo'pol smeta-da, kosmosda boshqa ob'ektlar nisbatan Yerning ortiq 4,5 milliard yil, u rivojlanish ularning bosqichlarini o'tib, hali yosh sayyora hisoblanadi.

Sayyoramizning litosferaning davlat tomonidan sabab bo'lgan falokat - geologik kelib chiqishi tabiiy xavflar. zilzilalar va - Bu, birinchi navbatda, geofizik jarayonlarini o'z ichiga oladi vulqon püskürmesi. Tabiiy ofatlar geologik tabiat - ko'chki, sel. Ular quvvat darajalari, maxsus shkala bo'yicha malakali olimlar bor.

Bunday hodisalarni o'rganish bilan bir qatorda, shoshilinch ta'minlash, standartlar va qoidalarga bir qator bor aholi evakuatsiya va tabiiy ofatlar oqibatlarini bartaraf etish.

Yer osti boyliklari jarayonlarga barcha, zilzilalar shaklida uning yuzasida aks qilgan. Ichki tektonik jarayonlar er o'zining tashqi qatlamlaridan ta'sir etayotganligi bilan bog'liq bunday xavfli geologik hodisalar

insonlar uchun sezilmaydigan, lekin tuzoq sezgir metod tektonik plitalari harakati harakatda doimiy qit'alarni sabab bo'ladi. Shu qobig'idagi tog 'va yoriqlar uchun amal qiladi. Barcha bu zilzila sabab bo'ladi. pastga uchun litosferaning ba'zi qatlamlari Yerning mantiya, boshqalar oshirish esa, va bu uzluksiz faoliyat sayyoramizning ikki seysmik zonalar bilan xarakterlanadi - O'rta-Osiyo Tinch okeani.

Seysmologlar olimlar asosiy ish Yer qobig'ini ta'sir kuchlarini va ularning chastotasi kuchini o'rganish uchun emas. zilzilalar jadalligini aniqlash uchun chuqurligi va ta'sir kuchi ochko sobit bo'lgan maxsus stol bor.

Qadimda geologik xavflar ham bor edi, deb dalil yo'q. Bu misollar - suv yoki vayron shaharlar ostida ketdi. Olimlarning fikricha, tezlik va 10-12 ming yil avval zilzila chastotasi ancha yuqori edi. Bu jarayonlar asta-sekin yer osti boyliklari bilan sekinlashdi, degan ma'noni anglatadi.

Shunday bo'lsa-da, bizning vaqt ichida zilzila ko'plab misollar inson hayotini qisqa vaqt minglab, yuz oshiriladi bor:

- Indoneziya yili 2006 - 6618 qurbonlari.
- 2009 yilda Indoneziya - 1500 dan ortiq kishi.
- Gaiti yil 2010 - 150 000 qurboni.
- Yaponiya 2011 - 18 000 kishi.
- Nepal 2015 - 4000 dan ortiq o'lik.

Bu xavfli geologik hodisalar sayyorada osti tektonik faoliyat hali ham juda yuqori ekanligiga ishora erta 21 asrda, sodir

VULQONLAR

Yadrosidagi erigan magma doimiy harakatda bo'lib, kesish plitalar tektonikasi yoriqlar va yoriqlar natijasida paydo bo'lsa, u yuqori bosim qobiq yuzasiga taqiladi ostida bo'ladi. Shunday qilib, ochiq-oydin tabiiy xavf - vulqon portlashlari geologik ofatlar.

Olimlar uch tasnifi, vulqonlardan turlarini :

- sivilizatsiya oldin uning portlashlari uchun ma'lum bir so'ngan vulkan paydo bo'ldi va Yerda rivojlandi. Faqat kraterlardan o'z tuzilishi va konlarda, olimlar ular qanchalik kuchli hukm mumkin, va ular faol bo'lish to'xtadi qachon.
- ularning so'nggi otilganligi asr oldin bo'lishi mumkin bo'lsa-da, geologik xavfli qasamki, yashirin vulqonlar mavjud. Biroq, ular vaqti-vaqti bilan yer osti boyliklari chuqur yuz jarayonlar tomonidan "jonlanadi". Ular har qanday vaqtda "uyg'onish" mumkin, ular, odamlar uchun potentsial tahdid bor.
- inson hayoti uchun eng katta xavf, uning chuqurligi zilzilalar va Magmaning chiqindilarini olib doimiy jarayonlar bordir, faol vulqonlar mavjud.

Bugungi faol vulqonlardan Eng ko'p "do'zax xalqa" deb nomlanuvchi Indoneziya arxipelagi, hisob. 40 000 km Archipelago uzunligi asosan sayyoramizning barcha vulqonlardan deyarli 90% tashkil etadi tektonik yoriqlar iborat.

atmosfera gazlar va kul ozod, vulqon lava, loy oqimlari, zilzila va tsunami - ularga hamroh xavfli geologik hodisalar, shuning uchun dahshatli emas vulqonlar o'zlarini. vulqon püskürmesi birga hodisalar tomonidan quyidagilar:

- Lava oqimlari - er hosilalar iborat, 1000 daraja yoki undan ortiq bir haroratga eritiladi. lava harakati tog ', uning qalinligi va qiyalik bog'liq va bir necha sm / s farq qilishi mumkin, va soatiga 100 km gacha.
- Vulqon bulut - eng xavfli hodisalar biri, uning yo'lida yondirilgan issiq gaz va kul iborat, chunki. Misol uchun, 1902 yilda o'rnatishi Pele (Martinika), faqat bir necha daqiqa ichida 160 km / soat tezlik bilan o'radi shunga o'xshash bulut otilganligi 40 000 kishini o'ldirgan.
- Mud oqimi va lahars. erib qor, er va tosh aralashmasi - axloqsizlik vulqon kul va lahars etiladi. lahars ostida 1985 yilda butun shaharni Armero fojiasi (Kolumbiya) (25 000 kishi) o'ldirdi.
- vodorod sulfid va oltingugurt oksidi iborat vulqon gaz, insonlarga halokatli bo'ladi.

Bu barcha xavfli geologik jarayonlar hamda vulqon portlashlari bilan bog'liq hodisalar emas. dahshatli falokat bunday bizning yoshga xos, shuningdek, insoniyat tarixi davomida hisoblanadi.

KO'CHKILAR

Bir geologik jarayonlar - vulqonlar va zilzilalar kabi yer sathini ko'chishi, xom va sel kabi geofizik hodisalar, tabiiy ofatlar bo'lsa.

Sabab ko'chkilar (to'plab qoyalar) bugun 80% asossiz inson faoliyati. Odatda, uzoq vaqt davomida qoyalar to'planish va makon o'n yilliklar bilan tekkan bo'lishi mumkin emas, balki tog'i yonbag'rida o'zgarish, seysmik şoklar, rahna yomg'ir yoki oqimlar, bir necha soniya ichida har bir narsani o'zgartirish mumkin.

inson faoliyati tufayli yer sathini ko'chishi, tog 'yon bag'irlari va tuproq olib tashlash daraxtlar kesish, noto'g'ri dehqonchilik bilan bog'liq.

Bu, ular egallab bir joy, va tuproq qatlami bir chuqurligi, slaydlar, kichik, o'rta va katta bo'linadi. Bu tabiiy ofatlar joylashgan (geologik shift xarsang sabab) tog ', dengiz osti, birlashgan va sun'iy bo'lishi mumkin. kovaklariga, chiqindilarni konlari tashlamalari, kanallar - ikkinchi inson faoliyati bilan bog'liq.

SILL

Inson hayoti, tabiiy ofat yana bir xavf loy emirilishi hisoblanadi. Bu suv bilan, axloqsizlik va toshlardan iborat va eng tez-tez ', tog'li daryolarda suv darajasiga ko'tarilib bilan bog'liq. Bu uchrashuv 1 3 soat davom etadi o'tirdi-da, u olib kelishi mumkin zarari tuzatib bo'lmaydigan hisoblanadi. Misol uchun, 50 dan ortiq 000 kishi qurbonlari umumiy sonining bir necha shaharlar 1970 yilda Peruda qachon loy emirilishi yo'q qilingan

Eng tez-tez qo'lga qilinadi sabab yomg'ir yoki tog 'ustiga erish qor bor. uning tarkibi, ular loy va gryazekamennye vodokamennye taqsimlanadi. inson qurbonlari oldini olish uchun, sel hududlari suv o'tadi, lekin tosh va loy ketishini to'xtatish to'g'on qomatini tik tutib. Shuningdek samarali suv yo'llari va drenaj kanallarini qurilish hisoblanadi.

Nozik bir Xronologiya loy oqimi mavjud emas, lekin u taxminan (flash kelib chiqishi) yog'ingarchilik ehtimoli hisoblash yoki o'rtacha harorati (sovuq Sat) ortishi mumkin

QOR KO'CHIMI

Ular, shiddat bilan 80% dan ortiq tufayli inson faoliyati uchun qayd sifatida. Bugungi kunda u sayyohlar adrenalin "bir qismini" qabul qilmoqchi tosh markazlariga ega. Avalanche - qor ommaviy, u tog 'yonbag'rida qonga sifatida shakllangan

qor qatlamlari jamg'arish bilan hali zarracha shtangani dast ko'tarishda yoki erish da yiqitish emas, og'ir bo'ladi. bir shiddat bilan qiyalik Nishab va balandligi qarab 100 km / soat tezlik qozonish mumkin. tog ', dastlab kichik tushayotganlarida, u, "prihvatyvaya" qor va tosh yo'lini oshiradi. imkonsiz shiddat to'xtatish. Odatda o'z o'xshashlik tog'ning etagida yig'ini bilan to'xtaydi.

Bu geologik hodisaning tarixida ko'chki falokat deb atash mumkin soniga ko'ra, bir necha qurbonlar bor. Misol uchun, Turkiyada 1191 va 1992-yilda, bu hodisaga qurbonlari 300 dan ortiq kishi edi.

Yuqorida tabiiy jarayonlar, geologik xavf ko'rinib turganidek - definition faqat bir tabiiy ofat ko'ra kengroqdir. Iqlim va yordam tarkibida global yoki lokal o'zgarishlar sabab Yer ma'lum ofatlar.

Bizning vaqtida sodir bo'lgan ofatlar misollaridan, biz püskürmesi deb atash mumkin Krakatoa bo'yicha 5 yil davomida iqlim o'zgarishi oqibatida (1883). vulqon portlashi tomonidan gaz va kul A ustuni balandligi deyarli 70 km o'sdi va uning bo'laklari 500 km sochilgan. kulga boshlab, uzoq vaqt muhitda, global haroratlar 1,2 darajaga tushib ketdi.

zilzilalar oqibatida po'stining buzilishi ekologik ofat olib kelishi mumkin. landshaft o'zgarish bor o'sayotgan o'simliklar va tirik hayvonot dunyosi uchun hayot yo'q sabab bo'ladi.

MUHANDISLIK VA GEOLOGIK HODISALAR

Geologik xavfli ko'plab namoyon sabab bir inson hisoblanadi. odamlar muhandislik va qurilish ishlari tektonik jarayonlar haqida qo'shimcha stress yaratadi. Ulug'lash davomida, masalan, ularning tashqi kuchlar ta'siri ostiga tushib to'g'on Yer massasigacha buzilishi hisoblanadi.

Bu Frantsiyada 19-asrda sodir bo'ldi. to'g'on qumtosh qatlami ostida joylashgan barqaror emas edi va landshaft va inson qurbonlari o'zgarishiga olib vazn tuzilmalarni, botirib.

tuproq portlashlar tez-tez ofat sabab qurilish, noto'g'ri hisob va tektonik jarayonlar bilmagani po'stining har sohada o'tadi davomida ishlab chiqarilgan. Buni oldini olish uchun, muhandislik va geologik anketalar uchun standartlar ishlab chiqildi. maktablarda o'qitiladigan inson salomatligi va xavfsizlik ko'nikmalarini eng oddiy.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1) O‘zbekiston Respublikasining Aholini va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to‘g‘risida»gi Qonuni (N824-1sonli. 20.08.1999);
- 2) O‘zbekiston Respublikasining «Fuqaro muhofazasi to‘g‘risida»gi Qonuni (N80-II 26.05.2000);
- 3) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Toshqinlar, sel oqimlari, qor ko‘chishi va yer ko‘chki hodisalari bilan bog‘liq favqulodda vaziyatlarning oldini olish hamda ularning oqibatlarini tugatish borasidagi chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi qarori (PQ-585-sonli, 19.02.2007).
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Texnogen, tabiiy va ekologik tusdagi favqulodda vaziyatlarning tasnifi to‘g‘risida qonuni (455-sonli, 27.10.1998);
5. <https://lex.uz/>